

YANGI ASR

НОВЫЙ ВЕК - НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
NEW CENTURY - SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL

ILMIY-METODIK JURNALI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17120701>

Xurvalieva TARMIZA LATIPOVNA

*Chirchiq davlat pedagogika unversiteti,
Maktabgacha ta'lim fakulteti pedagogika
fanlari doktori (DSc), professor, O'zbekiston
Email: t.xurvalieva@cspi.uz.*

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EMOTSIONAL RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI

Annotatsiya

Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarga emotsional zo'riqishning psixologik jihatlari nazariy va amaliy tomondan tahlil etilgan.

Emotsional zo'riqish, stress holatini paydo bo'lishi va uning belgilari keltirilgan. Bolalardagi emotsional rivojlanish jarayonlari tahlil qilingan. Xulq-atvor buzilishi va uning sabablari asoslangan. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishda artpedagogika va arttexnologiyalarning ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Artpedagogikaning ilmiy-metodik jihatlari yoritilgan. Bolalardagi ruhiy zo'riqishni bartaraf etishda artterapiyaning afzallik tomonlari borasidagi fikrlar bayon etilgan. Artterapiya turlari va ularni amaliyotga tatbiq etishga oid tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: *hissiy, aqliy rivojlanish, hissiy motivatsiya, muloqot, obrazlilik, faollik, sintoniya, desentratsiya, egoizm, shaxsiyat, «roximal rivojlanish» zonasi.*

FEATURES OF EMOTIONAL DEVELOPMENT IN PRESCHOOL-AGED CHILDREN

Annotation

The article analyzes the psychological aspects of emotional stress in preschool children from both theoretical and practical perspectives. It discusses the emergence of emotional stress, the causes of stress, and its symptoms. The processes of emotional development in children are examined, along with the causes and foundations of behavioral disorders. The significance of art pedagogy and art technologies in the education and upbringing of preschool children is highlighted. The scientific and methodological aspects of art pedagogy are covered. The article also presents insights into the advantages of art therapy in alleviating psychological stress in children. Different types of art therapy and recommendations for their practical implementation are provided.

Keywords: *emotional, cognitive development, emotional motivation, communication, imagery, activity, syntonía, decentration, egoism, personality, «zone of proximal development.»*

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация

В статье теоретически и практически анализируются психологические аспекты эмоционального напряжения у детей дошкольного возраста. Рассматриваются причины возникновения стрессового состояния и его симптомы. Проанализированы процессы эмоционального развития детей, а также обоснованы причины и особенности нарушений поведения. Подчеркнута значимость артпедагогики и арт-технологий в обучении и воспитании дошкольников. Освещены научно-методические аспекты артпедагогики. Представлены взгляды на преимущества арттерапии в снятии психоэмоционального напряжения у детей. Даны рекомендации по видам арттерапии и их применению на практике.

Ключевые слова: эмоциональный, когнитивное развитие, эмоциональная мотивация, общение, образность, активность, синтония, децентрация, эгоизм, личность, «зона ближайшего развития».

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishida nafaqat bilim va ko'nikmalarni aniq belgilangan ko'rsatkichlari balki, ularning emotsional rivojlanishi ham yetarli darajada bo'lishi talab etiladi. Emotsiyalar bolalar faoliyatini tashkil etishning muhim vositasi hisoblanadi. Emotsiya bolani faoliyatga undaydi, tajribalarni egallash va mustaqil faoligiga tahsir qiladi, eng muhimi har qanday vaziyatga o'z munosabatini bildiradi. Bolalarning emotsional rivojlanishida ularning shaxsiy sifatlari ham ta'sir ko'rsatadi. Ilk yosh davridanoq bolalar oiladagi emotsional-axloqiy tajribalarni o'zlashtira boshlaydi. Yahni ishonch va hurmat, oilaviy qadriyatlar, atrofdagi odamlar va ularning faoliyatiga munosabat shakllana boshlaydi. SHuning uchun oila va maktabgacha tahlim tashkilotida pedagog-tarbiyachilar hamda ota-onalar o'rtasida kelishgan holda bolalar uchun talablar bir xil qo'yiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarga kattalarning emotsional holati tahsir ko'rsatadi va uzok muddat saqlanib qoladi. Oila ahzolari va pedagoglarning odob-axloqi bolalarning faolligi va faoliyatini belgilaydi. Bola kattalar bilan muloqot jarayonida rivojlanadi. Mazkur jarayon asosida bola va kattalarning emotsional birligi yaratiladi, asta –sekin hamkorlikda faoliyat yuritadi va ularning rivojlanishida muhim shart hisoblanadi. Kattalar va bolalarning birgalikdagi harakatlari natijasida nafaqat bilim, ko'nikma va malakani o'zlashtiradi, balki bolalar mustaqil ravishda bajarish va ijtimoiy munosabatga kirisha boshlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiylashuvi jarayoni murakkabroq kechadi. CHunki bola o'z atrofidagi kishilarning tahsiriga ko'ra ijtimoiy hayotga moslasha boshlaydi. Bolada ijtimoiy hayot va maktab tahlimiga moslashishida turli xil vaziyatlardagi zo'riqishlar, huddi kattalarday nizoli vaziyatdan chiqishga intilishlari psixologik himoyalani shga moyillikni yuzaga keltiradi. Psixologik himoyalani sh-shaxsning muqim barqaror rivojlanish tizimi bo'lib, u qo'rquv hissi, xavotir va nizolarni ongli ravishda bartaraf qilishga oyyo'naltirilganlikdir. 'sioxologik himoyalani shning asosiy vazifasi-ijobiy "Men" obrazini shakllantirish, turli xil tashqi holatlardagi vaziyatlarni bola ongiga tahsir qilinishidan saqlanish, havotirlanishni susayishi va o'z-o'zini baholashni yuqori bo'lishi bilan chegaralanadi. Emotsiya bolani faoliyatga undaydi, tajribalarni egallash va mustaqil faoligiga tahsir qiladi, eng muhimi har qanday vaziyatga o'z munosabatini bildiradi.

Maktabgacha tahlim jarayonida bolalarda ruhiy holatini buzilishining quyidagi sabablari amaliyotda kuzatildi:

Hayoti va turmush tarzida qathiy kun tartibiga rioya etmaslik.

Erkin harakat qilishni man qilinganligi.

Toza havoda yetarlicha bo'lmaslik.

Sog'lom ovqatlanish va uni to'g'ri tashkil etilmasigi.

Bolalarni to'g'ri dam olishi va uyqusini to'g'ri tashkil etilmasligi.

Kattalarning bolaga munosabida avtoritar yondashuv hamda ularga diqqat ehtiborni o'ta kuchaytirish.

Bolalarning erkin faoliyatini xech qanday sababsiz cheklash.

Intellektual va jismoniy ortiqcha yuklama.

Oilada va maktabgacha tahlim tashkilotida noqulay sharoit, ota-onalar va tengdoshlari bilan muammoli munosabat.

Rus fiziologi I. Pavlov har qanday jismoniy faoliyat barqaror ijobiy kayfiyatni 'aydo qiladi, quvonch baxsh etadi [12]. Harakatni kamligi zararli ekanligini qator olimlar asoslagan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda stress holatini bartaraf etishning bir qator turlari mavjud, masalan: noqulay vaziyatlarda kulgu va hazil-mutoyiba qilish, ertak qahramonlarini quvnoq va ijobiy sifatlarini tanlash suhbat uyushtirish.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda stress holatini bartaraf etishning bir qator turlari mavjud

Ushbu tavsiyalar bolalardagi hayajonlanish, havotir va ortiqcha yuklamalarni bartaraf qiladi. Bolalarning yosh xususiyatlariga ko'ra, ularda hayotiy tajribalar yetarli emasligi sababli stressni bartaraf etish qiyinchilik tug'diradi.

N. Bexterev fikricha, "bolalardagi ruhiy zo'riqish, salbiy emotsiyani bartaraf etishning eng yaxshi vositalaridan biri jismoniy harakat sanaladi"[1].

Buguni kunda art-texnologiya 'edagogika va 'sixologiya sohasidagi dolzarb masala sanaladi. Bolalarning 'sixik salomatligi 'edagog va 'sixologlar, ota-onalarda jiddiy xavotirni uyg'otmoqda. Bolalarda va katta yoshdagilarda nevroz holatini ortib borishi turmush tarziga, ta'lim olishga bo'lgan qiziqishlarga salbiy ta'sir ko'rsatya'di, jahldorlik, havotirlanish kabi hissiyotlar yuz berya'di. Bularning barchasi samarali 'sixologik-'edagogik usul va vositalarni izlash, negativ hodisalarni oldini olishni taqozo etadi. Bolalarda kommunikativ madaniyatni shakllantirish, ijodkorlik va ular o'rtasidagi muloqotchanlikni namoyon etishga undaydi.

4 yoshda bolalar tengdoshlari bilan muloqotda bo'lishni istaydi va qiziqadi. O'rtoqlari bilan munosabatda bo'lish ularda shaxsiy sifatlarini rivojlantiradi, tashabbus ko'rsatadi,

o'z imkoniyatlarini ko'ra oladi, o'z-o'zini anglashga o'rganadi. Psixologik va jismoniy salomatlik bolalarning emotsional va bilish faoliyatini belgilaydi hamda xarakteri, shaxsiy fazilatlari rivojlanishiga tahsir qiladi, eng muhimi asab tizimi va psixik holati ham rol o'ynaydi.

Maktabgacha 3-5 yosh bolalar o'zining ichki ruhiy holatini anglaydi, tengdoshlarini emotsional holatiga qarab munosabat o'rnatadi. Bolalar tengdoshlari va do'stlarini hissiy holatini juda yaxshi tushunadi, ularning hafaligi yoki qo'rquvi, 'arishonxotirligini sezadi. Bolalardagi emotsional rivojlanish ularni ijtimoiy o'zaro munosabatga kirishishlariga yordam beradi. Mazkur hissiyotlarni namoyon bo'lishi bolaning kayfiyati bilan bevosita bog'liq.

Har qanday shaxsdagi emotsiyalarning ikkita katta guruhga ajratish mumkin.

Bolalarda yuz beradigan salbiy emotsiya natijasida atrofida gilariga negativ munosabat 'aydo bo'ladi, ayniqsa tengdoshlari va tarbiyachi-'edagolarga nisbatan g'ayri noodatiy harakatlarni bajaradi. Salbiy hissiyotlar turlicha namoyon bo'ladi, hafa bo'lish, jahl, qo'rquv, umidsizlikka tushish. Maktabgacha yoshdagi bolaning emotsiyasi uning atrofida gilariga kattalar va o'zining ruhiy holati orqali vujudga keladi.

Barqaror ijobiy kayfiyat bolalarni 'sixik emotsional holatiga, maktabgacha ta'lim tashkilotiga hamda ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi. Bolalarda kayfiyatni tez o'zgarishi, doimiy tushkin holatning sababi shundaki, ular nosog'lom muhit va noto'g'ri munosabat ta'sirida noqulay holatga tushadi. Doimiy ruhiy zo'riqish esa, stressni yuzaga keltiradi. Yuqorida sanab o'tilgan emotsional zo'riqish belgilari bolalarni stressda ekanligini ko'rsatadi. Biroq avval bunday holatlar kuzatilmagan bo'lsada.

Agarda bolalarda stress holati bo'lsa, uning bir qancha belgilar namoyon bo'ladi, masalan:

uyqusizlik, bola juda qiyinchilik bilan uxlaydi va uyqusi notinch kechadi.

charchoq, kun davomidagi ixtiyorsiz faoliyat unga ortiqcha yuklama bo'lishi mumkin. bola sababsiz xafa bo'lib yuradi.

bezovtalanish, bola bunday holatda kattalar uni qo'llab-quvvatlashini istaydi, ularga intiladi.

g'ayritabiiylik va o'jarlikni namoyon bo'lishi.

bola tengdoshlari bilan o'yinda ishtirok etishni hoxlamaydi, o'yin qoidasiga rioya etishda qiyinchilik yuz beradi.

avval sezilmagan holatlar kuzatiladi, bahzida bola nimanidir chaynaydi yoki og'ziga soladi.

ayrim vaqtlarda ishtahasi yo'qoladi.

harakatlar buzilishi, qo'llarini qaltirashi, boshini qimirlatish, yelkalarini uchishi, kunduzgi hattoki kechki 'aytdagi siydik tutolmaslik.

xotira 'asayishi, xayol va diqqatini tarqoqligi hamda faolligini oshirishga qaratilgan qiziqishlarini yo'qolishi kuzatiladi.

‘sixolog va tarbiyachilar bolalardagi ushbu holatlar kuzatilmada, ularni qayd qilib borishlari kerak. Bolalarni individual tarzda kuzatish va yordam berish choralarini to’ish lozim.

Keltirilgan belgilar, bolalar xulq-avtori va o’z-o’zini his qilishda ‘sixosomatik buzilishlarni ‘aydo bo’layotganligini ko’rsatadi. Biroq mazkur holat nafaqat bolalarning sog’ligiga balki, shaxsiy sifatlarni shakllanishiga hamda fiziologik rivojlanishiga ta’sir ko’rsatib, nevrozni keltirib chiqarishi mumkin. SHuning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional zo’riqishni ‘rofilaktika qilish eng dolzarb muammolardan biri sanaladi. Bolalar ota-onalari ularning ularni rag’batlantirishi va baholashini istaydi. O’z imkoniyatlaridan ham yuqori bo’lgan vazifalarni bajarishga intiladi, chunki ular jismoniy va psixik imkoniyatini qay darajada ekanligini bilmaydi, hissiy -irodaviy kuchi kattalar qo’ygan talablarni bajara olmasligini anglamaydi. Masalan, qo’shiq kuylash qobiliyati bor bolalarga turli tanlovlar, tadbir va kontsertlarga ularning xoxish-istagini inobatga olmasdan jalb etiladi. Bola esa kattalar talabini bajarish lozim deb o’ylab, uni amalga oshirishga harakat qiladi. Biroq ortiqcha yuklama bolaning imkoniyatiga mos kelmaydi, natijada uning psixikasiga salbiy tahsir ko’rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional zo’riqish natijasida turli xil xulq-avtor buzilishi mumkin.

Quyida bolalar xulqidagi og’ishlarni uchta turini keltiramiz.

Muvozanatsizlik. Bolalar xulq-avtorida im’ulsiv harakatlarning tezlashuvi, o’z xatolarini o’ylamaslik. Salbiy hissiyotlar natijasida noqulay holatlar kelib chiqishi, ahamiyatsiz voqea-hodisa, narsalarga e’tibor qaratish ro’y beradi.

Salbiy munosabat. Bolalar kattalar va tengdoshlariga nisbatan salbiy muloqot o’rnatishi bilan tavsiflanadi. Hafagarchilik, o’zidan qoniqmaslik, o’zgalardan gina qilishni uzoq muddat saqlash yuz beradi. Lekin birinchi turdagi bolalarga nisbatan o’zlarini boshqari oladi.

Ushbu turga kiruvchi bolalarda asosan **qo’rquv** ustunlik qiladi. Oddiy qo’rquv, emotsional zo’riqishdagi qo’rquvdan farq qiladi. Bunday hollarda maktabgacha yoshdagi bolalar ruhiy zo’riqishni bartaraf etish ko’nikmasiga ega bo’lmaganligi bois, vaziyatni nazorat qila olmaydi [10; 312-314]

SHuning uchun sanab o’tilgan holatlar bolalarning atrofidagi ijtimoiy muhit va kattalarga bog’liq ekanligini tarbiyachi va ota-onalar anglashi muhim. Tarbiyachi-’edagoglar va ota-onalar har bir bolaning emotsional holatini diqqat bilan kuzatishi, ularning odob-axloqi, hatti-harakatini nazorat qilishi, bola ruhiyatidagi buzilishlarning sabablarini tushunishi lozim. Tarbiyachi va ‘sixolog hamkorlikda bola hayotida yuz berayotgan muammoli vaziyatlarning eng samarali shakllarini izlashi va bartaraf etishi zarur.

Art-texnologiya bu- kreativlikni namoyon etish, bola shaxsni har tomonlama rivojlantirish va turli xil muammoni yechishni ta’minlaydigan zamonaviy yondashuvlardan biri deyish mumkin [8; 127c]. Biroq, mazkur yo’nalishning ‘aydo bo’lishi bir asrdan kam emas. Ilk boshlangan davrida faqat tasviriy faoliyat orqali bolalarni davolash amalga oshirilgan. Asta-sekin, musiqa, raqs, qum tera’iyasi, loy va ‘lastilin, ertak tera’iya metodlari qo’shimcha ravishda kiritilgan. Mazkur soha bolalarning ‘sixik holatini korreksiya qilish, ulardagi ruhiy zo’riqishlarni bartaraf etishni ko’zda tutadi.

Art-texnologiyada bolalarga nima tegishli bo’lsa, o’sha amalga oshadi. Shuningdek, tera’evtik ta’sir natijasida tafakkur va intellekt rivojlanadi, ijodkorlik namoyon bo’ladi.

Hissiy zo‘riqishdan xalos bo‘ladi, kayfiyat yaxshilanadi, o‘zining hissiy holatini tushunadi, boshqalarning emosional vaziyatlarda qanday tutishini anglaydi, negativ (salbiy) fikrlarni ‘ozitivga transformasiya qiladi, o‘z-o‘zini va shaxsiy qarashlarini ifodalay oladi, yosh krizisini yenga oladi. Bolalikdanoq go‘zallikni eng mayda elementini ham ko‘ra oladi, ijodiy ‘otensial rivojlanadi. Bolalar o‘z-o‘zini tushunadi, anglaydi, atrof olam bilan tani-shadi, shaxs sifatida rivojlanadi va ijtimoiylashuv jarayoni yuz beradi [9; 186-189 c].

Hozirgi vaqtda maktabgacha ta’lim jarayonida art-texnologiyaning quyidagi turlaridan foydalanish mumkin:

- rasm chizish-tasviriy faoliyat;
- fototerapiya (rasmlardan kollaj yaratish);
- musiqa terapiya (musiqa tinglash);
- qumda rasm chizish;
- ertak terapiya;
- raqs mashg‘ulotlari;
- qo‘g‘irchoq terapiyada turli vaziyatlarni qo‘g‘irchoq teatri yordamida sahnalashtiradi.

Raq va harakat terapiyasi-bunda bolalar musiqa ostida harakatlanadi, natijada emo-sional va jismoniy holati yaxshilanadi. Agarda inson harakat qilsa yoki yugurish mashqini bajarsa, kayfiyati ko‘tariladi. Buning muhim sababai endorfin gormonida bo‘lib, harakat vaqtida uning ishlab chiqish tezlashadi. Natijada bolada nafaqat, kayfiyat ko‘tariladi, u muloqotchan va xushmuomala bo‘ladi. Ushbu tera’iya turini oilada ham qo‘llasa bo‘ladi.

Art-pedagogika quyidagi maqsadlarga erishishga yordam beradi:

1. O‘quv jarayoni osonlashtiradi va bola-tarbiyachi munosabatini yaxshilaydi. Bilimlarni badiiy va ijodiy faoliyat yordamida o‘zlashtirishni ta’minlaydi hamda ko‘rish, eshitish va teri tuyush sezgilari rivojlanadi. Noverbal muloqot vositasida o‘qitish samarali natija beradi.

2. Turli xil salbiy hislar, jahldorlik, xavotirlanish kabilarni oldini olishda ijtimoiy jihat-dan qulay yo‘l ekanligi bilan tavsiflanadi.

3. O‘quv materiallarini inter’retasiya qilishga imkon yaratadi va tarbiyalanuvchilarni tashxislash va umumiy xulosa chiqarishga yordam beradi.

4. Tarbiyachi va bolalarni ma’naviy-ruhiy tajribalariga tayangan holda o‘quv materi-allarini qayta ishlashga imkon beradi. Bilim, ko‘nikma va malakalarni mustahqamlaydi.

Bundan tashqari bolalar o‘z-o‘zini anglash, boshqarish malakasiga ega bo‘ladi. Ekologik ta’lim oladi, tabiatning bir bo‘lagi ekanligini his qiladi. Mazkur texnologiya turlar-ini tatbiq etish orqali bolalarni ta’lim olish motivasiyasi oshadi, ta’lim sifati va samaradorligi kafolatlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy muhitga moslashishida emotsional sin-toniya va emotsional detsentratsiya mexanizmlari muhim rol o‘ynaydi. Sintoniya-emotsional zararlanish bo‘lib, bu chaqaloklik davrida paydo bo‘lib, rivojlanish davrida xavotirlanish

jarayonigacha olib kelishi mumkin. Bolalar asta-sekin o'zgalarning xis-tuyg'ulari, yutuqlari va muvaffaqiyatsizliklarini o'zida tasavvur qila boshlaydi. Biroq ulg'aygan sari boshqalarning his-tuyg'ularini o'ziga olmaydi, mustaqil ravishda o'zining emotsiyalarini bildirib boshlaydi. Desentratsiya esa, bolalarda egoizmni paydo bo'lishi mexanizmi deyish mumkin, bunda uning shaxsiy qarashlari, o'zgalarni taqqoslash va pozitsiyani integratsiyalash natijasida o'zgarib boradi. Emotsional detsentratsiya asosida emotsional vaziyatlar va ixtiyorsiz harakatlar yotadi. SHu sababdan maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional zo'riqishni oldini olish maqsadida, oilada sof psixologik muhit yaratish, maktabgacha tahlil-tarbiya jarayonida ularning individual xususiyatlarini inobatga olish muhim sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Byuler, K. A. Altshuler, V. Moreyno . Ocherk duxovnogo razvitiya rebenka.per. M.: 2020.-222 s.
2. Davletshin. M.G., SH.Do'stmuhamedova va boshq. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya.O'quv metodik qo'llanma.-T.: 2004-129 b.
3. Валиев С. Сказки для всей семьи. Арт-педагогика на практике. М.:2014-140с.
4. Vigotskiy L.S. Voprosi detskooy psixologii-SPb.: Soyuz, 1997.-224 s.
5. Колягина В.Г. Арт-терапия и арт-педагогика для дошкольников. Учебно-методическое пособие М.: Издательство: Прометей. 2016-150 с.
6. Колягина В.Г. Музыка-терапия в специальном образовании. Учебно-методическое пособие.М.:2019-140с.
7. Колягина В.Г. Психология страхов дошкольников. М.:2016-50 с.
8. Медведева Е.А и др. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. Москва.: Издательство Юрайт, 2023. 274 с.
9. Хурвалиева Т.Л. Maktabgacha ta'limda art-texnologiyalardan foydalanish. //Mug'allim hm yzluksiz bilimlendirio' ilimiy-metodikalyq jurnali.Nukus.2023,№1/1. P. 185-189.
10. Хурвалиева Т.Л. Maktabgacha yoshdagi bolalarning emotsional rivojlanish xususiyatlari. // Mug'allim hm yzluksiz bilimlendirio' ilimiy-metodikalyq jurnali.Nukus.2023,№5/2. P. 311-315.
11. Журавлева Ж.И, Павлова А.С. Медведева Е.А. и др. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО.М.:2018-275 с.
12. Павлов И. Мозг и психика.М.-1996-247 с.